

Семчук Ю. І.

к.ю.н., доцент,

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>

Гривняк Л. Ю.

к.ю.н., ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0000-8499-648X>

Тарнавський В. В.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0003-7890-5678>

Козак А. Ю.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0007-0103-1756>

Косандяк М. В.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0003-2345-9012>

Давидович М. І.

аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0007-3896-6811>

СУДОВА АВТОНОМІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Судова автономія є одним із базових принципів функціонування правової держави, що забезпечує незалежність судової влади та її здатність здійснювати правосуддя без впливу з боку інших гілок влади. В умовах воєнного стану, коли держава стикається з надзвичайними викликами, зокрема загрозою порушення прав і свобод громадян, концентрацією владних повноважень у виконавчій вертикалі та можливим політичним чи військовим тиском на судову систему, збереження автономії судів набуває особливого значення.

У статті досліджено теоретико-правові засади судової автономії, її взаємозв'язок із принципом поділу влади та роль у забезпеченні верховенства права. Розглянуто міжнародні стандарти незалежності судової влади, закріплені в документах ООН, Ради Європи та Венеційської комісії, які визначають нормативні та інституційні гарантії суддівської автономії. Встановлено, що міжнародне право визнає судову незалежність одним із ключових елементів демократичної правової системи та передбачає механізми її захисту від будь-якого зовнішнього впливу.

Особливу увагу приділено аналізу викликів, що постають перед правовою системою України в умовах війни. Досліджено вплив воєнного стану на функціонування судової влади, зокрема питання обмеження прав і свобод громадян, необхідність балансування між безпекою та правосуддям, а також ризики політичного та військового втручання в судочинство. Визначено, що в умовах війни особливої ваги набуває роль судової влади як

гаранта правової визначеності, конституційного порядку та контролю за діями органів державної влади.

Окремо розглянуто механізми забезпечення автономії судової влади під час війни, що включають конституційні та законодавчі гарантії незалежності суддів, функціонування суддівського самоврядування, фінансову та організаційну автономію судової системи. Встановлено, що ефективне функціонування судової влади у воєнний період вимагає збалансованої взаємодії з іншими гілками влади, яка не повинна призводити до втручання виконавчої влади в судову діяльність. Запропоновано практичні заходи для захисту суддів від зовнішнього тиску, включаючи забезпечення фізичної безпеки, протидію дискредитаційним кампаніям та інформаційним атакам, а також гарантування належного рівня фінансування судової системи.

Зроблено висновок, що судова автономія в умовах воєнного стану є критичним фактором збереження правового порядку, демократичного розвитку та прав людини. Незважаючи на виняткові обставини, держава має забезпечити непорушність основоположних правових принципів, не допускаючи узурпації влади та правової деградації. Зміцнення суддівської автономії, удосконалення механізмів її захисту та впровадження міжнародних стандартів є необхідними умовами для ефективного функціонування правосуддя як під час війни, так і в післявоєнний період відновлення України.

Ключові слова: судова автономія, верховенство права, судова влада, поділ влади, воєнний стан, правова система, незалежність суддів, міжнародні стандарти, суддівське самоврядування, правосуддя.

Abstract. Judicial autonomy is one of the basic principles of the functioning of a state based on the rule of law, ensuring the independence of the judiciary and its ability to administer justice without influence from other branches of government. In conditions of martial law, when the state is faced with extraordinary challenges, in particular the threat of violation of citizens' rights and freedoms, the concentration of power in the executive branch and possible political or military pressure on the judicial system, preserving the autonomy of the courts takes on special importance.

The article examines the theoretical and legal foundations of judicial autonomy, its relationship with the principle of separation of powers and its role in ensuring the rule of law. The international standards of judicial independence, enshrined in the documents of the UN, the Council of Europe and the Venice Commission, which define the normative and institutional guarantees of judicial autonomy, are considered. It is established that international law recognizes judicial independence as one of the key elements of a democratic legal system and provides for mechanisms to protect it from any external influence.

Particular attention is paid to the analysis of the challenges facing the legal system of Ukraine in times of war. The impact of martial law on the functioning of the judiciary is studied, in particular the issue of restricting the rights and freedoms of citizens, the need to balance security and justice, as well as the risks of political and military interference in the judiciary. It is determined that in times of war, the role of the judiciary as a guarantor of legal certainty, constitutional order and control over the actions of state authorities becomes particularly important.

Separately, the mechanisms for ensuring the autonomy of the judiciary during wartime are considered, which include constitutional and legislative guarantees of the independence of judges, the functioning of judicial self-government, and the financial and organizational autonomy of the judicial system. It is established that the effective functioning of the judiciary during wartime requires balanced interaction with other branches of government, which should

not lead to interference by the executive branch in judicial activities. Practical measures are proposed to protect judges from external pressure, including ensuring physical security, countering discrediting campaigns and information attacks, as well as guaranteeing an adequate level of financing of the judicial system.

It is concluded that judicial autonomy in conditions of martial law is a critical factor in preserving the legal order, democratic development and human rights. Despite exceptional circumstances, the state must ensure the inviolability of fundamental legal principles, preventing usurpation of power and legal degradation. Strengthening judicial autonomy, improving mechanisms for its protection and implementing international standards are necessary conditions for the effective functioning of justice both during war and in the post-war period of reconstruction of Ukraine.

Keywords: judicial autonomy, rule of law, judiciary, separation of powers, martial law, legal system, independence of judges, international standards, judicial self-government, justice.

Вступ

Судова автономія є фундаментальною передумовою існування правової держави, адже саме незалежна судова влада забезпечує верховенство права, правовий захист громадян та контроль за дотриманням конституційного ладу. В умовах війни, коли держава змушена мобілізувати всі ресурси для протидії агресору, особливої ваги набуває питання збереження інституційної та функціональної незалежності судової системи. Запровадження воєнного стану спричиняє об'єктивні виклики, зокрема посилення виконавчої влади, обмеження прав і свобод, ризики політичного та військового впливу на суддівський корпус. У таких умовах саме судова автономія залишається ключовим інструментом забезпечення правової стабільності, збереження демократичних інституцій та запобігання свавільному використанню владних повноважень.

Дослідження судової автономії у воєнний період є надзвичайно актуальним, адже сучасні правові системи стикаються з необхідністю одночасного гарантування національної безпеки та дотримання правових стандартів. Попри надзвичайні обставини, держава зобов'язана забезпечити незалежність судової влади, адже її функціонування без стороннього втручання є запорукою захисту прав людини, правового контролю за діями владних структур та підтримання довіри громадян до правосуддя. Дослідження судової автономії у своїх працях порушували такі науковці: Бабенко Г., Бугайчук К., Горінов П., Лепіш Н., Матрос О., Овчинников О., Павлович-Сенета Я., Подгорняк М., Чорна С. та інші.

Метою цього дослідження є аналіз теоретико-правових засад судової автономії та її ролі в забезпеченні верховенства права в умовах воєнного стану. Особливу увагу зосереджено на міжнародних стандартах незалежності судової влади, механізмах її захисту в умовах надзвичайного правового режиму, взаємодії з іншими державними інститутами, а також на потенційних загрозах суддівській автономії в умовах війни. Важливим аспектом дослідження є розгляд інституційних та процедурних механізмів, які забезпечують ефективну роботу судової системи, запобігають її політизації та створюють передумови для її сталого розвитку навіть у кризових ситуаціях.

Збереження судової автономії в період воєнного стану є стратегічним завданням, адже саме вона виступає гарантом правової визначеності, демократичного порядку та дотримання конституційних норм. Відтак, дослідження цієї теми має не лише теоретичне, а й практичне значення для подальшого зміцнення судової влади в Україні та її адаптації до нових викликів, спричинених збройною агресією рф.

Результати

Судова автономія становить фундаментальний принцип організації правової системи, що гарантує незалежність та неупередженість правосуддя, слугуючи одним із ключових чинників забезпечення верховенства права. Її значення посилюється в умовах суспільно-політичних

трансформацій, а особливо – у період воєнного стану, коли зростає ризик впливу виконавчої влади на судову систему, що може призвести до девальвації правосуддя як інструмента захисту прав людини та контролю за діями держави. Відтак, наукове осмислення сутності судової автономії та її нормативно-правового закріплення стає важливим завданням юридичної доктрини, що сприятиме формуванню стійких механізмів забезпечення незалежності судової влади в кризових умовах.

Поняття судової автономії охоплює як інституційні, так і процесуальні аспекти, що визначають реальну спроможність судової гілки влади функціонувати самостійно, без втручання з боку інших державних органів чи політичних суб'єктів. Така автономія проявляється через низку правових гарантій, серед яких конституційно закріплене розмежування гілок влади, принцип незмінюваності суддів, наявність механізмів суддівського самоврядування та фінансової незалежності судів [1]. Саме такі засади є необхідною передумовою формування ефективної судової системи, що здатна виконувати свою головну функцію – відправлення правосуддя відповідно до принципів законності, справедливості та неупередженості.

Міжнародні стандарти судової автономії, закріплені у документах ООН, Ради Європи та Венеційської комісії, окреслюють систему нормативних та організаційних гарантій, покликаних запобігати узурпації судової влади та її політизації [2]. Водночас, незважаючи на наявність у національному законодавстві України положень, що декларують суддівську незалежність, реальна автономія судової влади залишається вразливою перед внутрішніми та зовнішніми викликами, особливо в умовах війни. Саме тому дослідження теоретико-правових засад судової автономії є ключовим для подальшого вдосконалення судоустрою та утвердження верховенства права в Україні.

Судова автономія є фундаментальним принципом організації судової влади, що забезпечує її незалежність від інших гілок влади та сторонніх впливів. У юридичній доктрині поняття судової автономії розглядається як здатність судової системи функціонувати без зовнішнього втручання, ухвалювати рішення на основі права та правових принципів, дотримуючись засад об'єктивності та справедливості. Її наявність є визначальною умовою для реалізації принципу верховенства права, адже лише за умов незалежного судочинства можливо забезпечити ефективний механізм правозахисту, що гарантує рівність усіх перед законом та неупереджене правосуддя [3].

Судова автономія є складовою ширшого конституційного принципу поділу влади, що забезпечує рівновагу між законодавчою, виконавчою та судовою гілками. Вона не лише передбачає інституційну відокремленість судів, а й гарантує функціональну самостійність судової системи, що унеможливує будь-який політичний чи адміністративний тиск на судові органи. Відповідно до класичної теорії поділу влади, запропонованої Шарлем Луї де Монтеск'є, судова гілка влади є незалежною та наділена виключними повноваженнями щодо здійснення правосуддя [4]. Такий принцип передбачає не лише неможливість втручання інших гілок влади у процес прийняття судових рішень, а й забезпечення внутрішньої незалежності суддів від будь-яких позапроцесуальних впливів.

Система правових гарантій судової автономії включає низку ключових складових, зокрема конституційне закріплення принципу незалежності судів, наявність механізмів суддівського самоврядування, захист суддів від необґрунтованого звільнення чи переслідувань, а також фінансову та організаційну самостійність судових органів. Важливо, що поділ влади у демократичному суспільстві передбачає не лише відокремленість функцій кожної гілки влади, а й наявність механізмів стримувань і противаг, що унеможливають монополізацію владних повноважень [5]. У цьому контексті судова автономія є не лише формальною вимогою, а й реальним механізмом забезпечення контролю над діями держави, що особливо важливо в умовах воєнного стану, коли зростає ризик концентрації влади в руках виконавчих структур.

Отже, судова автономія виступає запорукою належного функціонування системи правосуддя та ефективного застосування права. Її забезпечення в умовах воєнного стану набуває особливого значення, адже лише автономна судова влада може виступати реальним гарантом захисту прав і свобод громадян, а також контролювати законність дій органів державної влади в умовах кризових викликів.

Міжнародне право встановлює чіткі стандарти щодо гарантування суддівської автономії як невід'ємного елемента верховенства права. Такі норми спрямовані на забезпечення незалежності суддів від будь-якого зовнішнього впливу, унеможливлення політичного тиску та створення належних умов для здійснення правосуддя. Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи та Венеційська комісія виробили низку ключових документів, які визначають нормативні засади судової незалежності, механізми її захисту та рекомендації щодо удосконалення судових систем у країнах-членах. Міжнародні акти містять базові принципи, що регулюють статус суддів, їхній добір, гарантії незмінюваності та особливості суддівського самоврядування. Особливу увагу приділено питанням фінансової та організаційної автономії судової влади, захисту суддів від політичного впливу та встановлення ефективних механізмів відповідальності, які б не загрожували незалежності правосуддя. Аналіз ключових міжнародних стандартів суддівської автономії подано в Таблиці 1.

Таблиця 1

Міжнародні стандарти суддівської автономії: аналіз ключових документів та положень

Міжнародна інституція	Документи та стандарти	Ключові положення
Організація Об'єднаних Націй (ООН)	Основні принципи незалежності судових органів (прийняті на VII Конгресі ООН з попередження злочинності та поведження з правопорушниками, 1985 р.), Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо верховенства права	- судді повинні мати можливість здійснювати свої повноваження без будь-якого тиску, погроз або втручання з боку виконавчої чи законодавчої влади; - судова влада має бути захищена від корупції та політичного впливу; - забезпечення належних умов праці, гідної оплати праці та соціальних гарантій для суддів.
Рада Європи	Європейська конвенція з прав людини (ст. 6), Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо незалежності, ефективності та ролі суддів (CM/Rec(2010)12)	- незалежність суддів як основа права на справедливий судовий розгляд; - судді мають бути захищені від політичного чи адміністративного впливу під час ухвалення рішень; - необхідність ефективних механізмів самоврядування суддів для запобігання тиску з боку виконавчої влади.
Венеційська комісія	Думки щодо незалежності суддів та суддівської автономії, Висновки щодо судових реформ у країнах-членах Ради Європи	- судова влада повинна мати фінансову та організаційну автономію, незалежну від урядового контролю; - вибори та призначення суддів повинні базуватися виключно на їхніх професійних якостях, без політичного втручання; - обов'язковість прозорих дисциплінарних процедур для суддів, що запобігають зловживанням владою.

Узагальнено авторами [6-11]

Забезпечення судової автономії є визначальним чинником утвердження верховенства права, особливо в умовах суспільно-політичних криз та збройних конфліктів. Воєнний стан створює складні виклики для правової системи, змінюючи баланс між правами людини, державною безпекою та ефективністю правосуддя. Судова влада як гарант конституційного порядку постає перед загрозами посилення адміністративного контролю, концентрації влади в руках виконавчих структур та обмеження суддівської незалежності.

В умовах війни актуалізується проблема обмеження прав і свобод громадян, що виправдовується необхідністю захисту національної безпеки. Водночас такі заходи мають здійснюватися виключно в межах конституційних та міжнародно-правових стандартів, не порушуючи основоположних демократичних засад. У цих умовах особливу роль відіграє судова влада, яка має забезпечувати контроль за діями державних органів, підтримувати стабільність правового режиму та запобігати свавільному використанню владних повноважень.

З огляду на це, постає низка викликів, пов'язаних із функціонуванням судової системи в період війни: можливість обмеження доступу до правосуддя, загроза політичного або воєнного тиску на суддів, необхідність швидкого реагування на воєнні злочини та порушення прав людини. Розуміння цих викликів та розробка ефективних механізмів їх подолання є визначальним завданням для збереження правової держави в умовах війни.

Воєнний стан є надзвичайним правовим режимом, що впливає на всі аспекти функціонування державної влади, зокрема на судову систему, забезпечення прав і свобод громадян, а також баланс між безпекою та правосуддям. У таких умовах передбачено тимчасове обмеження окремих конституційних прав, посилення контролю з боку державних органів та мобілізацію ресурсів для гарантування обороноздатності країни. У такій ситуації особливої ваги набуває питання збереження верховенства права, адже саме воно виступає запорукою правової визначеності та недопущення свавілля з боку влади [12].

Функціонування правової системи в умовах війни стикається з низкою викликів, що стосуються як інституційних аспектів, так і захисту прав людини. Воєнний стан може спричинити тимчасову трансформацію законодавства, що спрямована на оперативне реагування на загрози, проте така адаптація не повинна суперечити міжнародним правовим зобов'язанням держави. Відтак, правова система має одночасно забезпечувати дієві механізми для підтримання безпеки та збереження судової автономії, не допускаючи надмірної концентрації повноважень в руках виконавчої влади.

Особливо складним постає питання балансу між захистом держави та забезпеченням прав людини. Конституція України передбачає можливість обмеження певних прав у період воєнного стану, однак такі заходи повинні відповідати принципу пропорційності та бути мінімально необхідними для досягнення легітимних цілей. Незважаючи на воєнні загрози, держава зобов'язана гарантувати базові права людини, включаючи право на справедливий суд, ефективний юридичний захист і доступ до правосуддя. Водночас судова влада має здійснювати контроль за правомірністю таких обмежень, не допускаючи їх зловживання або використання для придушення громадянських свобод.

Окремим ризиком у період війни є політичний та військовий тиск на судову владу. В умовах, коли виконавча влада отримує розширені повноваження, суди опиняються перед загрозою втрати незалежності через спроби впливу з боку державних органів чи військових структур. Політична турбулентність та збройний конфлікт спричиняють маніпуляції судовою системою для досягнення певних стратегічних або ідеологічних цілей, що ставить під загрозу основні демократичні засади [13]. У таких обставинах особливої ваги набувають механізми захисту суддів від зовнішнього тиску, забезпечення їхньої фізичної безпеки, а також дотримання міжнародних стандартів незалежного судочинства.

Таким чином, судова влада під час воєнного стану має не лише зберігати свою автономію, а й виконувати функцію гаранта правової рівноваги, контролюючи дії державних інституцій та забезпечуючи справедливий розгляд справ, у тому числі щодо воєнних злочинів. Здатність судової системи ефективно працювати в таких умовах визначатиме рівень правової стійкості держави, що є критично важливим для її подальшого демократичного розвитку та відновлення після завершення війни.

Забезпечення автономії судової влади в умовах війни є не лише правовою необхідністю, а й стратегічним чинником збереження демократичних засад державності. Попри надзвичайні обставини, пов'язані з відсіччю збройній агресії РФ, судова система має зберігати свою інституційну

цілісність, функціональну незалежність та спроможність ефективно реалізовувати принцип верховенства права. Загрози, що виникають під час воєнного стану, ускладнюють виконання цих завдань, оскільки посилення впливу виконавчої влади, обмеження конституційних гарантій та ризик політичного або військового тиску на суддів можуть спричинити девальвацію правосуддя.

З огляду на це, критично важливим є формування ефективних механізмів захисту суддівської автономії, що включають як конституційні та законодавчі гарантії, так і організаційні заходи, спрямовані на підтримання незалежності судової гілки влади. Йдеться про неухильне дотримання принципу розподілу владних повноважень, зміцнення суддівського самоврядування, забезпечення фінансової та процедурної незалежності судів, а також встановлення механізмів запобігання будь-якому позапроцесуальному впливу на судову діяльність.

Важливим аспектом залишається питання взаємодії судової влади з іншими державними інституціями, адже навіть в умовах війни необхідно підтримувати баланс між державним управлінням та судовим контролем за дотриманням законності. Забезпечення суддів фізичним захистом, запровадження спеціальних процесуальних процедур для розгляду справ, пов'язаних із воєнними злочинами, та міжнародна співпраця у сфері правосуддя стають ключовими елементами для збереження судової автономії.

З огляду на ці виклики, постає необхідність комплексного підходу до гарантування незалежності судової системи, який передбачає як нормативне закріплення відповідних стандартів, так і створення дієвих практичних механізмів для їх реалізації. Дослідження цих питань дозволяє визначити оптимальні шляхи посилення автономії судової влади під час війни, що сприятиме збереженню правового порядку та ефективному відновленню правосуддя у післявоєнний період.

Інституційні гарантії незалежності суддів є основою стабільності судової влади та її спроможності виконувати функцію контролю за дотриманням верховенства права. В умовах воєнного стану, коли державна система зазнає безпрецедентних викликів, питання збереження суддівської автономії набуває особливого значення. Конституція України закріплює принцип незалежності суддів, що реалізується через низку законодавчих положень, спрямованих на створення ефективних механізмів суддівського самоврядування, запровадження процедурних гарантій та захисту від будь-якого тиску. Відповідно до статті 126 Конституції [14], судді є незалежними та керуються лише законом, а вплив на них будь-яким способом забороняється. Законодавство передбачає також особливий порядок призначення, звільнення та дисциплінарної відповідальності суддів, що унеможливує політичне або адміністративне втручання у процес правосуддя.

Одним із ключових елементів забезпечення суддівської автономії є ефективне функціонування суддівського самоврядування. Основна його мета — захист професійних прав суддів, забезпечення організаційної незалежності судової системи та формування внутрішніх механізмів контролю за діяльністю суддівського корпусу. Органи суддівського самоврядування мають відігравати важливу роль у збереженні незалежності суддів під час воєнного стану, запобігаючи будь-яким спробам зовнішнього втручання в судову систему.

Взаємодія судової влади з іншими гілками влади в період воєнного стану є необхідним елементом забезпечення стабільності державного управління, проте вона повинна відбуватися у суворій відповідності до принципу поділу влад. Виконавча влада, отримуючи розширені повноваження в умовах війни, не повинна впливати на діяльність судів або намагатися підпорядкувати їхній функціонал адміністративному контролю. Водночас, співпраця судової влади з органами державного управління є важливою в питаннях правозастосування в умовах воєнного стану, зокрема щодо розгляду справ, пов'язаних із воєнними злочинами, порушеннями прав людини та злочинами проти держави. Парламент у свою чергу зобов'язаний зберігати конституційні гарантії судової автономії, ухвалюючи нормативні акти, які відповідають стандартам правової держави.

Практичні заходи для захисту суддів від зовнішнього тиску мають включати як правові, так і організаційні механізми. Забезпечення фізичної безпеки суддів, особливо у прифронтових регіонах, є одним із першочергових завдань держави. Важливими залишаються питання інформаційного

захисту суддівського корпусу, протидії дискредитаційним кампаніям та поширенню маніпуляцій, що можуть впливати на суспільне сприйняття діяльності судової влади. Крім того, має бути гарантована фінансова незалежність судової системи, адже фінансова залежність від виконавчої влади може бути одним із механізмів тиску.

Висновки

Забезпечення судової автономії в умовах воєнного стану є одним із визначальних чинників збереження верховенства права та функціональної стійкості правової системи України. Дослідження теоретико-правових засад суддівської автономії засвідчує її нерозривний зв'язок із принципом поділу влади, що передбачає як інституційну, так і процедурну незалежність судів від будь-яких форм зовнішнього впливу. Незалежність судової влади закріплена в міжнародних стандартах, зокрема документах ООН, Ради Європи та Венеційської комісії, які містять ключові положення щодо гарантування суддівської незалежності, зокрема щодо їхнього призначення, фінансування, дисциплінарної відповідальності та недопущення втручання інших гілок влади у процес здійснення правосуддя.

Воєнний стан ставить перед правовою системою нові виклики, зокрема питання забезпечення належного функціонування судової влади в умовах збройного конфлікту, необхідність пошуку балансу між безпекою та правосуддям, а також ризики політичного та військового тиску на судову систему. Обмеження прав і свобод у період війни потребує чітких конституційних меж та ефективного судового контролю, аби уникнути зловживань з боку державних органів. Відтак, судова влада відіграє ключову роль у підтриманні правової рівноваги, здійснюючи контроль за правомірністю дій виконавчої влади та забезпечуючи захист прав громадян навіть в умовах надзвичайного правового режиму.

Механізми забезпечення автономії судової влади мають спиратися на комплексний підхід, що включає інституційні гарантії незалежності суддів, нормативне закріплення суддівського самоврядування, забезпечення належного рівня фінансування та організаційної автономії судів. Важливим фактором є взаємодія судової влади з іншими державними інституціями в умовах воєнного стану, яка має здійснюватися в межах конституційних норм, не допускаючи підпорядкування судів політичним або військовим структурам.

Практичні заходи щодо захисту суддів від зовнішнього впливу передбачають впровадження механізмів фізичної безпеки, протидію інформаційним атакам, гарантування незалежного фінансування судової системи та створення дієвих процедур для запобігання будь-якому тиску на суддівський корпус. Особливої уваги потребує міжнародна співпраця, що сприятиме впровадженню передових стандартів у сфері судочинства, а також дозволить посилити відповідальність за будь-які спроби підриву незалежності судової влади.

Таким чином, судова автономія в умовах війни є не лише правовою категорією, а й важливим інструментом забезпечення стабільності державної системи, що унеможливує правову деградацію та сприяє збереженню демократичних засад. Її зміцнення залишається пріоритетним завданням у контексті як нинішніх викликів, так і післявоєнного відновлення України, що передбачає модернізацію судової системи, розширення інституційних гарантій та запровадження дієвих механізмів захисту незалежності суддів.

Список використаної літератури

1. Бугайчук, К. Л. (2024). Особливості організації доступу до правосуддя в період дії правового режиму воєнного стану. *Нове українське право*, (4), 93-100. <http://www.newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/download/644/586>
2. Бабенко, Г. О. (2021). Європейські стандарти судоустрою й статусу суддів. *Аналітично-порівняльне правознавство*, (4), 353-356. https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/02/APP-4_2021.pdf#page=353

3. Чорна, С. З. (2020). Принцип самостійності як важливий конституційний принцип організації та діяльності судової влади в Україні. The principle of independence as a leading constitutional principle of organization and activity of department judicial in Ukraine. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/24.pdf
4. Матрос, О. О. Міжнародні гарантії прав людини. <https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15276/1/.pdf>
5. Горінов, П. В. (2024). Адміністративно-правове регулювання гарантій незалежності суддів: принципи, процедури та стандарти. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/44403/Horinov%20V._monohraifia.pdf?sequence=1
6. Організація Об'єднаних Націй. (1985). *Основні принципи незалежності судових органів*. https://zakon.rada.gov.ua/go/995_201
7. Організація Об'єднаних Націй. (2012). *Декларація високого рівня Генеральної Асамблеї про верховенство права на національному та міжнародному рівнях* (Резолюція A/RES/67/1). <https://undocs.org/A/RES/67/1>
8. Рада Європи. (1950). *Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод* (ст. 6). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
9. Рада Європи. (2010). *Рекомендація CM/Rec(2010)12 Комітету Міністрів державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки*. https://zakon.rada.gov.ua/go/994_a38
10. Овчинников, О. (2020). *Огляд практики країн-членів Ради Європи щодо запровадження засобів правового захисту від надмірної тривалості судових проваджень*. <https://rm.coe.int/overview-of-remedies-length-of-proceedings-o-ovchynnykov-ukr/16809f0a0b>
11. Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія). (2010). *Звіт про незалежність судової системи. Частина I: Незалежність суддів*. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2010\)004-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e)
12. Павлович-Сенета, Я. П., & Лепіш, Н. Я. Елементи надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні. 147. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5858/1/23_06_2023.pdf#page=147
13. Подгорняк, М. О. (2024). Демократичні свободи в Україні: політичні тенденції та перспективи розвитку (політологічний аналіз). <https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream.pdf>
14. Верховна Рада України. (1996). *Конституція України* (ст. 126). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>